

YOSH SPORTCHILARNI TARBİYALASH VA HUQUQIY HIMOYA QILISHNING PEDAGOGIK MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHNING IJTIMOIIY VA PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI.

Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich, Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti Qaroqolpoq filiali mustaqil tadqiqotchisi.

Annotatsiya

KIRISH: maqolada ta'lim sohasida jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish bo'yicha maqsadli ishlarni amalga oshirish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, psixologik xavfsizlikning tarbiyaviy va himoya funksiyalarini loyihalashning nazariy asoslari hamda psixologik-pedagogik tahlili keltirilgan, yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar berilgan.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi — jismoniy tarbiyani rivojlantirishga xizmat qiluvchi va yosh sportchilarning psixologik xavfsizligini ta'minlovchi pedagogik mexanizmlarni aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali jismoniy tarbiya va sport sohasidagi pedagogik amaliyotlardan iborat. Tadqiqotda psixologik-pedagogik tahlil, qiyosiy yondashuv va tarbiyaviy funksiyalarni loyihalash metodlaridan foydalanilgan.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: tahlillar shuni ko'rsatdiki, jismoniy tarbiyani psixologik xavfsizlik bilan uyg'unlashtirish sog'lom turmush tarzini shakllantirishga, bezovtalik darajasini pasaytirishga va yosh sportchilarning huquqiy himoyasini mustahkamlashga xizmat qiladi.

XULOSA: xulosa qilib aytganda, jismoniy tarbiya va sport sohasidagi pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish o'quvchilar o'rtasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish va psixologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: yosh sportchilarni tarbiyalash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, pedagogik mexanizmini takomillashtirish, psixologik-pedagogik xususiyatlar.

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЛУЧШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ.

Рахмонов Амиршох Абдумухторович, Независимый исследователь
Каракалпакского филиала Национального института педагогики образования имени Кори Ниязи.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются вопросы реализации целенаправленной работы по дальнейшему развитию физической культуры и спорта в сфере образования. Также представлены теоретические основы и психолого-педагогический анализ проектирования воспитательных и защитных функций

психологической безопасности, даны рекомендации по совершенствованию педагогического механизма воспитания и правовой защиты молодых спортсменов.

ЦЕЛЬ: целью исследования является выявление педагогических механизмов, способствующих физическому воспитанию и обеспечивающих психологическую безопасность молодых спортсменов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалом исследования послужили педагогические практики в области физического воспитания и спорта. В работе используются методы психолого-педагогического анализа, сравнительного подхода и проектирования воспитательных функций.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: результаты показали, что сочетание физического воспитания с психологической безопасностью способствует формированию здорового образа жизни, снижает уровень тревожности и укрепляет правовую защиту молодых спортсменов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что совершенствование педагогических механизмов в области физической культуры и спорта имеет важное значение для формирования здорового образа жизни и обеспечения психологической безопасности учащихся.

Ключевые слова: воспитание юных спортсменов, формирование здорового образа жизни, совершенствование педагогического механизма, психолого-педагогические особенности.

SOCIAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF IMPROVING THE PEDAGOGICAL MECHANISM OF EDUCATION AND LEGAL PROTECTION OF YOUNG ATHLETES.

Rahmonov Amirshoh Abdumukhtorovich, Independent researcher of the Karakalpak branch of the National Institute of Educational Pedagogy named after Qori Niyazi.

Annotation

INTRODUCTION: the article discusses the implementation of targeted work on the further development of physical culture and sports in the field of education. Also, theoretical foundations and psychological-pedagogical analysis of the design of educational and protective functions of psychological safety, recommendations for improving the pedagogical mechanism of education and legal protection of young athletes are given.

AIM: the aim of the study is to identify pedagogical mechanisms that promote physical education and ensure psychological safety for young athletes.

MATERIALS AND METHODS: the research material consists of pedagogical practices in physical education and sports. The study employs psychological-pedagogical analysis, comparative approach, and the design of educational functions.

RESULTS AND DISCUSSION: the results revealed that combining physical education with psychological safety fosters a healthy lifestyle, reduces anxiety, and strengthens the legal protection of young athletes.

CONCLUSION: in conclusion, improving pedagogical mechanisms in physical education and sports is essential for shaping a healthy lifestyle and ensuring psychological safety among students.

Keywords: upbringing of young athletes, formation of a healthy lifestyle, improvement of the pedagogical mechanism, psychological and pedagogical features.

Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan, o'sib kelayotgan yosh avlodni jismonan sog'lom hamda aqlan yetuk bo'lib voyaga yetishi uchun barcha shart-sharoit va imkoniyatlar yaratilmoqda. Mazkur jarayonlarni uzluksiz davom ettirish maqsadida O'zbekistonda kuchli ijtimoiy siyosat o'zining taraqqiyot dasturiga asoslangan holda olib borilmoqda. Ta'lim muassasalari, maktabgacha tarbiya va boshqa turli muassasalarda jismoniy tarbiya va sport davlat ahamiyatiga ega bo'lgan ijtimoiy-tarbiyaviy jarayon sifatida qo'llanilmoqda. Bunday ommaviy sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va sport tadbirlarini tashkil qilish maqsadida qator qonunlar va hukumat qarorlari amalda o'z samaralarini bermoqda.

Jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa, yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talablariga mos shart-sharoitlar yaratish, sport musobaqalari orqali yoshlarda o'z irodasi, kuchi va imkoniyatlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, mardlik va vatanparvarlik, ona Vatanga sadoqat tuyg'ularini kamol toptirish, shuningdek, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish ishlarini tizimli tashkillashtirish hamda jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirishga yo'naltirilgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Mamlakatimizning barcha hududlarida ommaviy sportning inson va oila hayotidagi muhim ahamiyati, uning jismoniy va ma'naviy sog'lomlikning asosi ekanini targ'ib-tashviq qilish, hayotga katta umid bilan kirib kelayotgan yoshlarni zararli odatlardan asrash, ularga o'z qobiliyat va iste'dodlarini ro'yobga chiqarishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ular orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish hamda maqsadli tayyorlash tizimini takomillashtirish borasida muhim va dolzarb vazifalar turibdi.

Respublikamizda ta'lim sohasida jismoniy tarbiya va sportni yanada rivojlantirish bo'yicha maqsadli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan:

– jismoniy tarbiya va sport sohasida kadrlar tayyorlash, ularni qayta tayyorlash hamda malakasini oshirish muassasalarini ilmiy-uslubiy jihatdan qo'llab-quvvatlash, sport maktablarini yuqori malakali murabbiylar va tibbiyot xodimlari bilan ta'minlash;

– ta'lim muassasalari o'quvchi va talabalari, aholining keng qatlamlari o'rtasida sog'lomlashtirish, jismoniy tarbiya, ommaviy sport ishlarini tashkil etish, kompleks sport musobaqalarini o'tkazish, yoshlar orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish hamda ularni maqsadli tayyorlash kabi yo'nalishlarda kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish;

– jismoniy tarbiya va sport jamiyatlari hamda klublarining faoliyatini muvofiqlashtirish, shuningdek, respublika maktabgacha ta'lim muassasalari, umumta'lim maktablari, oliy ta'lim muassasalari jismoniy tarbiya o'qituvchilari faoliyatini takomillashtirish;

– mahalliy davlat hokimiyati organlari, fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari, jismoniy tarbiya va sport jamiyatlari, ta'lim muassasalari, jamoat tashkilotlari bilan birgalikda aholi, ayniqsa, yoshlar o'rtasida jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishni ommalashtirish borasida keng ko'lamli ishlarni tashkillashtirish;

– bolalarni sport bilan muntazam ravishda shug'ullanishga jalb etish, bolalar sport ta'limi sifatini oshirish, barcha hududlarda, ayniqsa, qishloq va chekka hududlarda bolalar sporti obyektlari tarmog'ini yanada kengaytirish orqali bolalar sportini yanada rivojlantirish;

– jismoniy tarbiya va sport sohasida xalqaro va davlatlararo sport aloqalarini kengaytirish hamda mustahkamlash, xorijiy investitsiyalar va grantlarni jalb etish borasidagi ishlarni tashkil qilish, ommabop sport dasturlarini tashkil etishga ko'maklashish, jismoniy tarbiya va sport sohasiga oid ommaviy adabiyotlar chop etish, video va kino materiallar tayyorlash.

Mamlakatimiz sportchilari Markaziy Osiyo va Osiyo o'yinlari, turli xalqaro turnirlar, jahon birinchiligi va Olimpiya o'yinlarida muvaffaqiyat bilan ishtirok etib, egallagan sovrinli o'rinlari uchun O'zbekistonning xalqaro nufuzi oshmoqda. Sportdagi bu yutuqlar xalqimizning o'zligini anglash, birdamlik va vatanparvarlik hissiyotlarini o'sishiga sabab bo'ladi. Sport bugungi kunda yoshlarimizning yomon yo'lga kirishining oldini oladigan, bo'sh vaqtlarini unumli o'tkazishga yordam beradigan va eng asosiysi, yoshlar uchun jiddiy muammoga aylangan salyuyi illatli kasalliklarning oldini olish vositasidir. Bundan tashqari, sport bilan shug'ullanish maxsus immunitet hosil qilib, bugungi kunda hayotda ko'plab uchrab turuvchi yurak qon-tomir, diabet kabi xastaliklarning oldini olishga, ruhiy tushkunlikni (stress) yengishga yordam beradi. Hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar jismoniy tarbiya va sportning jamiyatimiz hayotidagi ahamiyatini yanada kuchaytirish, aholining barcha qatlami orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, yoshlarga o'z qobiliyat va iste'dodlarini ro'yobga chiqarishlari uchun barcha shart-sharoitni yaratish orqali ularni ommaviy tarzda sportga, sog'lom turmush tarziga oshno qilish, qolaversa, nufuzli xalqaro maydonlarda vatanimiz bayrog'ini baland ko'tarib kelayotgan mashhur sportchilarimiz saflarini tobora kengaytirishga xizmat qiladi.

Yosh sportchi shaxsining shakllanishi – bu ijtimoiy, psixologik va pedagogik omillar o'zaro ta'siri natijasidir. Shu jarayonda jamiyat qadriyatlarini, oilaviy muhit, sport maktablari faoliyati, murabbiylar malakasi va davlat siyosatining yo'nalishlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi vaqtda sport to'garaklarida mashg'ulotlarni samarali rejalashtirish va tashkil eta oladigan malakali mutaxassislarni yollash masalasi tobora ko'proq ko'tarilmoqda. Eng muhim natijalarga erishish uchun murabbiylarga muntazam ravishda malaka oshirish kurslaridan o'tish va ijobiy jamoaviy muhitni yarata oladigan va har bir sportchining individual psixologik xususiyatlarini aniqlay oladigan psixologlarni jalb qilish tavsiya etiladi. Hozirgi vaqtda psixologlar bilan ishlash ayniqsa dolzarbdir, chunki barcha

murabbiylar ham bu sohada zarur bilimga ega emaslar va agar ular bo'lsa ham, ko'pincha o'z sportchilari uchun mustaqil ravishda keng qamrovli psixologik tayyorgarlikni ta'minlay olmaydilar. Turli o'yinchilarning xususiyatlarini tushunish murabbiylarga ma'lum bir sportchining imkoniyatlarini ma'lum bir vazifaning talablariga to'g'ri moslashtirishga, sportchilar o'rtasidagi muloqotning eng samarali shakllari va usullarini topishga va jamoaviy ishni to'g'ri tashkil etishga yordam beradi. Shu bilan birga, faqat bir nechta sport maktablari doimiy shtatda psixologga ega bo'lishga qodir¹.

P. Bourdieu (1984) sportni ijtimoiy kapitalni shakllantiruvchi maydon deb ta'riflab, unda shaxs o'zini namoyon qilish, tan olinishi va jamiyatda maqom topish imkoniyatiga ega bo'lishini ko'rsatgan. Shu bois sport nafaqat jismoniy, balki ijtimoiy tarbiya vositasidir.

Bu juda muhim sotsiologik nuqtayi nazar bo'lib, sportning ijtimoiy tizimga ta'sirini chuqur ochib beradi. Sport oddiy jismoniy faoliyat deb emas, balki ijtimoiy o'zgarishlar va shaxsiy maqomni oshirish mexanizmi hisoblanadi. Ijtimoiy kapital (social capital) tushunchasi sportchining jamiyatdagi o'rnini belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Sportchi g'alaba qozonishi va nufuzli musobaqalarda ishtirok etishi orqali madaniy, jismoniy va ijtimoiy kapitalarini ko'paytiradi, bu esa uning o'zini namoyon qilish, tan olinish va jamiyatda yuqori maqom topish imkoniyatini keskin oshiradi.

Sportning ijtimoiy tarbiya vositasi ekanligi aynan ijtimoiy kapitalni shakllantirish jarayonida namoyon bo'ladi:

– sport mashg'ulotlari va musobaqalar yoshlarni jamoada ishlashga, o'z rolini tushunishga, guruh manfaati uchun shaxsiy ambitsiyalardan voz kechishga o'rgatadi. Jamoaviy sport turlari hamkorlik, ishonch va o'zaro yordam kabi ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi;

– mag'lubiyatni qabul qilish, jarohatdan keyin tiklanish va bosim ostida qaror qabul qilish sportchiga psixologik chidamlilik (rezilientlik)ni o'rgatadi. Bu esa yoshlarga kelajakda hayotdagi turli xil ijtimoiy qiyinchiliklarga duch kelganda samarali kurashish qobiliyatini beradi;

– ijtimoiy mobillik: Sport ayniqsa kam ta'minlangan yoki olis hududlarda yashovchi iqtidorli yoshlar uchun ijtimoiy zinapoya bo'lib xizmat qiladi. Sportdagi muvaffaqiyatlar o'qishga kirishda imtiyoz, yuqori daromadli shartnomalar va jamiyatda hurmatli o'rin egallash imkonini beradi.

Psixologik jihatdan, yosh sportchilar faoliyatida motivatsiya va raqobatbardoshlik asosiy o'rin tutadi. R. Deci va E. Ryanning Self-Determination Theory (2000)ga ko'ra, sportchi o'z faoliyatidan ichki qoniqish olgandagina uning natijasi barqaror va sog'lom bo'ladi. Shu sababli pedagogik mexanizmda motivatsion va emotsional qo'llab-quvvatlash tizimi zarur.

O'zbek olimlaridan Sh. To'xtayev yosh sportchilarning psixologik tayyorgarligi haqida shunday yozadi: "Murabbiy nafaqat sport texnikasini, balki shaxsning ruhiy

¹ Бочкарева Светлана Игоревна, Шутова Татьяна Николаевна, Джанджугазян Анжела Владимировна ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ (НА ПРИМЕРЕ ФУТБОЛА) // Кронос. 2022. №11 (73). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-sportsmenov-na-primere-futbola>

muvozanatini ham tarbiyalashi kerak” (*Sport psixologiyasi asoslari*, 2019). N. Tursunova esa sportdagi axloqiy tarbiya va huquqiy himoyani yagona tizimda ko’rish zarurligini ta’kidlaydi (Tursunova N., 2021).

Yosh sportchilarni zamonaviy ta’lim tizimida tarbiyalash jarayoni nafaqat ularning jismoniy va texnik tayyorgarligini rivojlantirishni, balki har bir sportchining shaxsiy-psixologik rivojlanishini, uning sportga bo’lgan ichki motivatsiyasini mustahkamlashni ham talab etadi. Ushbu yondashuv doirasida, sport ta’limi muhitining psixologik xavfsizligi masalasi asosiy nazariy omillardan biri sifatida namoyon bo’ladi. Sport maktabidagi ta’lim muhitining ijtimoiy-psixologik xavfsizligi yosh sportchilarda yutuq motivatsiyasining rivojlanishiga bevosita ijobiy ta’sir ko’rsatishi empirik ma’lumotlar bilan isbotlangan. Bu pedagogik mexanizmni takomillashtirishda nafaqat huquqiy normalarga, balki psixologik-pedagogik shart-sharoitlarga ham tayanmoq zarurligini nazariy jihatdan asoslaydi.

Psixologik xavfsizlik tushunchasi o’z ichiga sportchining o’quv-mashg’ulot jarayonida o’zini jismoniy va ruhiy jihatdan xotirjam, himoyalangan his qilishini oladi. Bu xavfsizlik sportchiga xato qilish, qiyinchiliklarga duch kelish va o’z muammolarini ochiq ifoda etish imkoniyatini beradi, bu esa o’z-o’zidan stress darajasini kamaytirib, o’rganish samaradorligini oshiradi. Yuqori darajadagi yutuq motivatsiyasiga ega bo’lgan shaxslar qiyinchiliklarni muvaffaqiyatsizlik deb emas, balki rivojlanish uchun imkoniyat deb qabul qiladilar. Bunday munosabat esa faqat ishonch va qo’llab-quvvatlashga asoslangan muhitda shakllanadi.

Tadqiqotlardan kelib chiqib, psixologik xavfsizlikni tarbiyaviy va himoya funksiyalarini loyihalashda nazariy asos bo’lib xizmat qiladigan uchta asosiy komponent orqali tahlil qilish mumkin:

Ijtimoiy-psixologik himoyalanganlik hissi: Bu komponent sportchining murabbiy, o’qituvchilar va jamoa a’zolari tomonidan adolatli munosabatga ega bo’lishiga, tahqirlanishdan, shaxsiyatga qaratilgan tanqiddan va ruhiy bosimdan himoyalanganligiga ishonchini anglatadi. Huquqiy himoya qilish, avvalo, sportchining fundamental psixologik himoyalanganlik ehtiyojini ta’minlashi kerak. Tadqiqotda aniqlangan yuqori darajadagi himoyalanganlik hissiga ega bo’lgan yosh sportchilar o’zlarining sport maqsadlariga erishishda yanada qat’iy va mustaqil bo’lishlari nazariy jihatdan asoslangan;

Muloqotdan qoniqish: Bu komponent pedagogik jarayonning ochiqligi va shaffofligini belgilaydi. Agar sportchi o’z fikrlarini, noroziliklarini yoki g’oyalarini xavotirsiz yetkaza olsa, u ta’lim jarayoniga to’liq jalb qilinadi. Muloqotdan qoniqishning yuqoriligi yutuq motivatsiyasi bilan ijobiy korrelyatsiyada bo’ladi. Shu sababli, biz takomillashtirayotgan mexanizm huquqiy tarbiya doirasida sportchilarda o’z huquqlari to’g’risida ochiq muloqot qilish ko’nikmasini rivojlantirishga qaratilishi kerak.

Munosabatlarning uyg’unligi: Bu komponent jamoa ichidagi sog’lom munosabatlar, bir-birini qo’llab-quvvatlash va raqobatning do’stona ruhda kechishini qamrab oladi. Sportdagi guruh dinamikasi shaxsiy motivatsiyaga juda katta ta’sir ko’rsatadi. Agar sportchi o’z jamoasida o’zaro ishonch va hurmat muhitini his etsa, uning muvaffaqiyatga intilishi kuchayadi.

Yuqoridagi psixologik-pedagogik tahlillar yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmini takomillashtirishda quyidagi nazariy xulosalarni shakllantirishga imkon beradi:

Tarbiyaviy yondashuvni yangilash: Tarbiya jarayoni faqat axloqiy me'yorlarni singdirishdan iborat bo'lmagan, balki sportchining ichki ruhiy barqarorligini ta'minlashga, uning o'ziga ishonchini oshirishga va shu orqali uning yutuq motivatsiyasini mustahkamlashga qaratilishi lozim. Psixologik xavfsizlik – bu samimiy tarbiya uchun zamin;

Huquqiy himoyaning yangi ma'nosi: Huquqiy himoya qilish endi faqat jismoniy yoki moliyaviy zo'ravonlikdan himoya qilish bilan cheklanmasligi kerak, balki sportchining ruhiy sog'ligini saqlash, pedagogik va murabbiylik bosimidan himoyalashni ham o'z ichiga olishi kerak. Bu pedagogik mexanizmga psixologik xavfsizlikni huquqiy me'yorlarning qo'shimcha darajasi sifatida tushunishni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, yosh sportchilarni huquqiy himoya qilish muammosini faqat qonunlarni takomillashtirish orqali hal etib bo'lmaydi. Bu jarayon sportchi shaxsida "huquqiy immunitet"ni shakllantiruvchi, psixologik xavfsiz muhitni ta'minlovchi va ijtimoiy moslashuvni kuchaytiruvchi yaxlit pedagogik tizimni talab etadi. Shu bois, keyingi boblarda ushbu nazariy asoslarga tayangan holda amaliy pedagogik modelni ishlab chiqish va tajriba-sinovdan o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abduqodirov N. "Sport pedagogikasi asoslari". Toshkent: O'qituvchi nashriyoti, 2018.
2. Xolmatov B. "Yoshlar tarbiyasi va huquqiy madaniyat". Toshkent: Ilm-fan, 2020.
3. Qodirov S. "Jismoniy tarbiya va sport nazariyasi". Toshkent: O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya universiteti nashriyoti, 2019.
4. Tursunov A. "Pedagogik texnologiyalar va modulli ta'lim tizimi". Toshkent: Fan va ta'lim, 2021.
5. Karimov U. "Pedagogik metodika va zamonaviy o'qitish usullari". Toshkent: Ilmiy nashr, 2020.
6. Mirzaev T. "Sportchilarda huquqiy va ma'naviy kompetensiya shakllantirish". Toshkent: Sport ilm-fan, 2022.
7. Islomov R. "Yoshlar tarbiyasi va axloqiy-ruhiy kamolot". Toshkent: Oliy ta'lim nashriyoti, 2019.
8. Бочкарева Светлана Игоревна, Шутова Татьяна Николаевна, Джанджугазян Анжела Владимировна ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ (НА ПРИМЕРЕ ФУТБОЛА) // Кронос. 2022. №11 (73). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-sportsmenov-na-primere-futbola>